

HARBIY PSIXOLOG FAOLIYATIDA SOTSIAL INTELEKTNING AHAMIYATI

Valiyeva M.S

Mustaqil izlanuvchi, Toshkent davlat agrar universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675655>

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy psixolog faoliyatida sotsial intellektning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Sotsial intellektning kognitiv, emotsional, refleksiv va kommunikativ komponentlari harbiy muhit sharoitida shaxslararo munosabatlarni boshqarish, psixologik yordam ko'rsatish hamda stressli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish jarayonlariga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, sotsial intellektning harbiy jamoada psixologik barqarorlikni ta'minlashdagi funksiyalari ilmiy jihatdan asoslangan

Kalit so'zlar: sotsial intellekt, harbiy psixolog, empatiya, kommunikativ kompetensiya, psixologik moslashuv, shaxslararo munosabat.

Аннотация. В данной статье анализируются роль и значение социального интеллекта в деятельности военного психолога. Освещено влияние когнитивного, эмоционального, рефлексивного и коммуникативного компонентов социального интеллекта на процессы управления межличностными отношениями, оказания психологической помощи и принятия эффективных решений в стрессовых ситуациях в условиях военной среды. Также научно обоснованы функции социального интеллекта в обеспечении психологической устойчивости в воинском коллективе.

Ключевые слова: социальный интеллект, военный психолог, эмпатия, коммуникативная компетентность, психологическая адаптация, межличностные отношения.

Harbiy psixologiya zamonaviy harbiy tizimda shaxsning psixologik holatini o'rganish, boshqarish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Harbiy xizmat sharoitida shaxs jismoniy, ruhiy va axloqiy bosim ostida faoliyat yuritadi. Bu jarayonda harbiy psixolog nafaqat stressni kamaytirish, balki jamoa ichidagi munosabatlarni uyg'unlashtirish, yetakchilik va bo'ysinuv me'yorlarini to'g'ri yo'naltirish, nizolarni bartaraf etish va harbiy xizmatchilarni psixologik tayyorlash kabi vazifalarni bajaradi. Ushbu vazifalar samarali bo'lishi uchun mutaxassisning sotsial intellekti yuqori bo'lishi lozim. Chunki sotsial intellekt insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tushunish, baholash va boshqarish qobiliyatini anglatadi. Harbiy muhitning o'ziga xos qat'iyati, intizomi va tezkor qaror qabul qilish zaruriyati ushbu intellektning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Harbiy psixolog nafaqat tinch davrda balki, harbiy harakatlar davrida ham harbiy xizmatchilar va harbiy jamoaning ruhiy salomatligi bilan shug'ullanadi. Harbiy psixolog kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishi uchun uning sotsial intellekti yuqori darajada rivojlangan bo'lishi lozim. Yaxshi rivojlangan sotsial intellekt mutaxassisga bo'linma ichidagi sotsial normalar, qadriyatlar va o'zaro munosabatlar, harbiy xizmatchilarning xulq-atvori va psixologik farovonligiga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish imkonini beradi. Bu stress va nizolarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, harbiy psixologlarning barchasida sotsial intellektning rivojlanishi bir xil darajada bo'lmaydi. Bunga quyidagi omillar ta'sir qiladi: Shaxsning individual psixologik xususiyatlari; psixologik tayyorgarlik sifati; harbiy muhitning keskinligi; muloqot madaniyati va empatik qobiliyatning pastligi; professional amaliy tajribaning yetishmasligi. Agar harbiy psixologning sotsial intellekti yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, harbiy jamoa ichida nizolar kuchayishi, stress va agressiv kayfiyat ortishi; buyruqlarning psixologik ta'siri pasayishi; shaxsiy muammolar tashxisining qiyinlashuvi kabi oqibatlar yuzaga keladi.

Yaxshi rivojlangan sotsial intellekt mutaxassisga turli sotsial vaziyatlarda harbiy xizmatchilarning his-tuyg'ulari; niyatlari va xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishga; chaqiriluvchilar va nomzodlarning intellektual, shaxsiy va motivatsion xususiyatlarini to'g'ri baholashga; muloqot vaziyatiga qarab, individual konsultatsiya yoki guruh bilan ishlashda to'g'ri harakat qilish imkonini beradi. Yuqori sotsial intellekt harbiy psixologga og'zaki bo'lmagan signallarni tushunishga, mijozning hissiy holatlarini o'qishga va har bir harbiy xizmatchiga individual yondashuv topishga yordam beradi. Harbiy psixologning ishi ekstremal sharoitlarda askarlarning ruhiy holatini baholashni o'z ham ichiga oladi. Sotsial intellekt ularga nafaqat standart usullarni qo'llash, balki yashirin niyatlarni, qo'rquvlarni va muammolarni intuitiv ravishda anglashga imkon beradi. Bu esa tashxisni aniqroq va tushunarliroq qiladi.

Kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayoni dinamik bo'lib, insonning hayot yo'lining muhim qismini qamrab oladi, uning shakllanishining har bir bosqichida shaxsning rivojlanishiga o'ziga xos hissa qo'shadi. Bu kasbiy muvofiqlikni shakllantirish bilan cheklanib qolmaydi, balki umuman shaxsiy o'zini o'zi anglashning ajralmas qismidir. Kasbiy o'zini o'zi anglashning asosiy tarkibiy qismlari kasbiy qobiliyatlar, kasbiy motivatsiya, temperamentli xususiyatlar, shaxslararo munosabatlar bo'lib, ular kasbni o'zlashtirishning turli bosqichlarida sifat jihatidan noyob ierarxik tuzilmalarga birlashtirilgan.

Mutaxassis sifatida kamol topish uzoq va murakkab jarayon bo'lganligi sababli, unda sayqal topadigan shaxs sotsial intellekti rivojlangan hamda o'zini qadriyatlarini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim[1, 208-218b].

Bo'lajak mutaxassisning muvaffaqiyatining hal qiluvchi omili yuqori sifatli kasbiy tayyorgarlikdir. Oliy harbiy ta'lim muassasasida o'qish davri shaxsning malaka oshirish bosqichlaridan biri hisoblanadi[5,205b].

Fedorenko A.V. psixologlar tayyorlaydigan universitetlarda sotsial intellektni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish zarur degan xulosaga keldi[9,53-58b].

M.Ronnestad, H.Skovholtlar tomonidan olib borilgan tadqiqotda sotsial intellekt darajasi past bo'lgan yosh psixolog-maslahatchilar ishida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tasvirlashgan[10,5-44]. Mualliflarning fikriga ko'ra, yosh psixologlarda chuqur tashvish, hissiy chegaralarga rioya qilmaslik hamda o'zining professional jihatdan tajribasizligi bilan bog'liq xavotirlar kasbiy faoliyat to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lmaslik natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Psixologik maslahat berish tajribasi professionallikning muhim qismidir, chunki fikrlash va muloqot qilishning standart usullari mavjud emas. Mualliflar amaliy mashg'ulotlar doirasida talabalar uchun sotsial intellektning hissiy va xulq-atvor komponentlarini rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydilar. Yana bir qiyinchilik, yosh mutaxassislarning hissiy tajribasizligidir. Faoliyatni endi boshlagan psixologlar mijozlarning xatti-harakatlariga haddan tashqari hissiy munosabatda bo'lib, vaziyatni har doim ham to'g'ri talqin qilmaydilar yoki o'zlarining his-tuyg'ularini ushlab turishga harakat qilib, mijoz bilan ishlash uchun muhim bo'lgan

ma'lumotlarni o'tkazib yuborishadi. Shuningdek, kasbiy faoliyatni murakkablashtiradigan narsa, amaliyotga duch kelganda o'z mutaxassisligi va kasbiy bilimlaridan umidsizlikka tushish ehtimoli ham mavjud.

Faoliyat subyekting individual fazilatlarini va u tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatning xususiyatlarini o'z ichiga olgan ushbu o'zgarishlar yangi progressiv shaxsiy fazilatlarning paydo bo'lishini va harbiy qismdagi psixolog kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatiga ijobiy va sezilarli ta'sir ko'rsatadigan faoliyatni yaxshilashni nazarda tutadi.

Sotsial intellekt talaba-psixologning kasbiy faoliyatga psixologik tayyorgarligini shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lib, odamlarni tushunish; samarali aloqalarni o'rnatish qobiliyati; sotsial moslashuv va sotsial qoidalarni qabul qilish; sotsial tushuncha va sezgi; tanqidiy vaziyatlardan chiqish yo'lini muvaffaqiyatli izlash, odamlarning xatti-harakatlari va o'zaro ta'sirini bashorat qilishning ishonchliligiga hamda psixologning muvaffaqiyatli professional faoliyatiga hissa qo'shadi[8,372-374b].

Shunday qilib, harbiy qism psixologining sotsial intellekti mutaxassisning faoliyat shartlariga kiritilgan qobiliyati sifatida rivojlanadi.

A.E.Vlasova[4,45-53b] tadqiqotiga ko'ra, yuqori darajadagi sotsial intellektga ega bo'lgan harbiy psixologlar harbiy xizmatchilarda depressiya va shikastlanishdan keyingi stress buzilishi alomatlarini yaxshiroq anglash qobiliyatiga ega, shuningdek, ofitserlar va harbiy xizmatchilar orasida yuqori ishonch omiliga ega.

Roshin M.Yu. va N.N.Chernisheva[7,32-39b] sotsial intellekt darajasi harbiy psixologlarning professional faoliyatining muvaffaqiyati bilan, ayniqsa xizmat safarlari, jangovar missiyalar va yaradorlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish bilan ijobiy bog'liqligini tasdiqlaydi.

Babayeva N ham "psixologning kasbiy faoliyati samaradorligi ko'p jihatdan uning boshqa insonning ichki dunyosini tushunish, uning individual xususiyatlarini hisobga olish va mos o'zaro munosabatni qurish qobiliyatiga bog'liq"-degan fikrni ta'kidlaydi[2,47].

Luneva O ning fikricha, bo'lajak psixologning sotsial intellekt muammosi bevosita oliy ta'lim tizimi bilan bog'liq bo'lib, psixologiya yo'nalishi bitiruvchilari inson omilini hisobga olgan holda, shaxslararo muloqotdan boshlab, butun jamiyat bilan yakunlangan turli xil murakkablikdagi muammolarni hal qilishlari kerak[6,53-58].

Shaxslararo o'zaro ta'sir sharoitida boshqalarning xatti-harakatlarini tushunish - bu boshqa odamlar, ularning individual va shaxsiy xususiyatlari, ular o'rtasidagi munosabatlarning tabiati, shuningdek ularga qarshi bo'lgan vaziyat to'g'risida ma'lum bir bilim tizimini egallash, to'plash va boshqarish qobiliyati, o'zaro fikrlash jarayoni sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, sotsial intellekt harbiy psixolog professional kompetensiyasining o'zagini tashkil etadi. U shunchaki nazariy bilimlar majmuasi emas, balki amaliy faoliyatda harbiy xizmatchilar bilan samarali hamkorlik o'rnatish vositasidir. Demak, harbiy sohada psixologik ta'lim jarayonida sotsial intellektni rivojlantirish masalasi dolzarb va ustuvor ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Harbiy psixologlarning sotsial intellektini muntazam ravishda treninglar va maxsus dasturlar orqali rivojlantirish Qurolli Kuchlarning umumiy jangovar shayligi va ma'naviy-ruhiy holatini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Butayeva U.A, Rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirishda sotsial intellekt va qadriyatlarining o'rni. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 йил № 7) 208-218 betlar

2. Бабаева Н.А. Структура профессиональной деятельности практического психолога. Учебно-методическое пособие. М.: РУДН. 2004. 47 с.
3. Власова А.Е. (2020). Влияние социального интеллекта на деятельность военного психолога // *Вестник военной психологии*, №3, с. 45–53
4. Климов Е.А. Психолог. Введение в профессию: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / М.: Академия, 2007 205 с.
5. Лунева О.В Социальный интеллект — условие успешной карьеры Проблема понимания 2006 - №1 53-58стр
6. Рощин М.Ю., Чернышева Н.Н. (2021). Социальная адаптация и эмоциональная компетентность военных психологов // *Психология и армия*, №2, с. 32–39.
7. Соловёва О. В, Георгиевская Я. С. Социальный интеллект как фактор готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности: к теоретическому анализу проблем. *Психология* 372-374ст 2021 УДК 159.922
8. Anar Kurmanova, Indira Shaikhymuratova, Zhanat Aubakirova, Kehinde C. Lawrence, Bibanar Baizhumanova & Ardakh Yermentayeva Personality traits and social intelligence roles in self-regulation ability of university students Article: 2372035 | Received 07 Jan 2024, Accepted 07 Jun 2024, Published online: 07 Jul 2024
1. 9. Ronnestad M, H Skovholt T, M 2003 The journey of the counselor and therapist Research findings and perspectives on professional development *Journal of Career Development* 30_5-44